

CONCEPTUAL BASIS OF POLITICAL PROCESSES

Mardanov Sardorbek Zafar ugli

National University of Uzbekistan

named after Mirza Ulugbek

Faculty of Social Sciences

Department of Political Science

Group Policy-22/A1 3rd year student

Abstract: This article examine conceptual approaches to the concept of political process, scientific works and foundations of political processes, and other scientific information scientific to the political process, and elements and components to create a portrait of the concept of the “political process” as a whole. It is explained how it is in the interpretation of political science as a symbiosis.

Key words: Politics, political process, political system, political institution, political subjects, state, public administration, political power.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Марданов Сардорбек Зафар угли

Национальный университет Узбекистана

имени Мирза Улугбека.

Факультет социальных наук.

Направление Политологии,

Группа “Политика-22/A1”

Студент 3 курса

Аннотация: В данной статье рассматриваются концептуальные подходы к понятию “политический процесс”, научные работы и основания политических процессов, а также другая научная информация, специфичная для политического процесса, а также элементы и компоненты

для создания портрета понятия “политический процесс” как в целом объясняется, как это происходит в трактовке политической науки как симбиоза.

Ключевые слова: Политика, политический процесс, политическая система, политический институт, политические субъекты, государства, государственное управления, политическая власть.

SIYOSIY JARAYONLARNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada siyosiy jarayon tushunchasiga konseptual jihatdan yondashuvlar, siyosiy jarayonning ilmiy asoslari va turli tadqiqotchilarning siyosiy jarayonlar borasida olib borgan ilmiy ishlari va asoslari hamda siyosiy jarayonga xos bo‘lgan boshqa ilmiy ma‘lumotlar ko‘rib chiqiladi va bu yaxlit “siyosiy jarayon” tushunchasining portretini yaratish uchun element va komponentlarning sembiyozi sifatida siyosatshunoslik talqinida qanday ekanligi tushuntirilib beriladi.

Kalit so‘zlar: Siyosat, siyosiy jarayon, siyosiy tizim, siyosiy institut, siyosat subyektlari(aktorlari), davlat, davlat boshqaruvi, siyosiy hokimiyat.

INTRODUCTION

ВВЕДЕНИЕ

KIRISH

Siyosiy fanlar siyosatni tushintirish va o‘rganishning turli xil usullaridan tashqari uni yo‘nalishlar va qismlarga bo‘lib o‘rganishga imkon beradi. Shu ma‘noda “siyosiy jarayon” siyosatshunoslikning “siyosiy tizim”, “siyosiy madaniyat” va boshqa muhim yo‘nalishlarga doir tushunchalari bilan bir qatorda, ijtimoiy hayotning murakkab sohasini xarakterlaydi. Siyosiy jarayon

tushunchasini aniqlashtirishimiz uchun “siyosat”, “jarayon”, “siyosiy jarayon” tushunchalariga to‘xtalib o‘tishimiz maqsadga muvofiqdir. “Siyosat” tushunchasi grek va arab manbalarida hamda lotin adabiyotlarida “davlat boshqaruvi san’ati” degan ma’nolarda va shunga doir bilimlarni qamrab oluvchi soha sifatida tushunilgan. “Jarayon” tushunchasining lug‘aviy ma’nosi lotincha “processus – protsess” “oldinga harakat”ni anglatib, siyosiy fanlarda qandaydir holat va hodisaning izchil qonuniyatli ravishda o‘zgarishi”^[1] deb tushuniladi. Siyosiy jarayon – jamiyat siyosiy tizimini o‘zgartirishga, rivojlantirishga (yoki inqirozga) olib boruvchi, hokimiyat doirasida institutlashgan va institutlashmagan subyektlarning o‘ziga xos funksiyalarini amalga oshirishga doir xatti-harakatlar majmuasining ifodalanishidir.^[2] Har bir siyosiy jarayonlar siyosat maydonida muayyan siyosiy tizim, davlat boshqaruvi va hokimiyati usullarini o‘zgarishiga, transformatsiyalashuvi va modernizatsiyasiga hamda qulashiga, bardod bo‘lishiga, inqirozga yuz tutishiga sabab bo‘ladi. Amaliy siyosiy strukturalarga va siyosiy vaziyatga, siyosiy hodisaga baho berishda tadqiqotchi va olimlar bir qator ilmiy tadqiqot va ishlarida “siyosiy jarayonlar” borasida alohida to‘xtaladilar. Zero, bu tushuncha ularning butun ilmiy ishlari uchun fundamental asos bo‘lib xizmat qiladi.

METHODOLOGY AND RESEARCH METHOD

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

TADQIQOT USULI VA METODOLOGIYASI.

Siyosiy jarayonlarda siyosiy institutlar faoliyati aniq bir jamiyat uchun xarakterli bo‘lgan siyosiy jarayon sikllari ro‘y berib turishini ta’minlaydi. Aniqroq aytadigan bo‘lsak, umumdavlat, umumjamoaviy qarorlarni ishlab chiqish va amala oshirish jarayoni, avvalambor, yetakchi siyosiy institutlar tomonidan amalga oshiriladi. Masalan, demokratik mamlakatlarda siyosiy jarayon, qoidaga binoan, saylovlar sikllariga bog‘liq holda shakllanadi va yashaydi. Aholining eng faol davri davlat hokimiyatining oliy qonun chiqaruvchi va ijroiya organlariga saylovlar davridir. Siyosiy jarayonlarda siyosiy institutlarning funksiyalarini mukammal modelini amerikalik taniqli olilar G.Almond va G.Pauellar tomonidan ishlab chiqilgan. Unga ko‘ra, bu 2-bosqichdan: manfaatlar artikulyatsiyasi va agregatsiyasidan iborat hisoblanadi. 1-bosqichda asosan barcha manfaatlarni to‘plash hisoblanadi. Bunga kasaba

¹ Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. – 10-е изд., стер. – Москва: Рус.яз., 1988. -С.406.

² В.П. Пугачева. Основы политической науки. Учебное пособие. Под.ред. Част II. – Москва: МГУ, 1996. – С.139-140.

uyushmalari, tadbirkorlik birlashmalari kiradi. 2-bosqichda esa manfaatlar saralanadi va yaxlit manfaat ishlab chiqiladi. Bunga asosan, siyosiy partiyalar kiradi.^[3] Shu tariqa, siyosiy jarayonni barcha tasniflari, shuningdek, uning siyosiy jarayonni modellashtirish va sharhlash uchun zarur bo'lgan asosiy komponentlari bir joyga yig'lsa, unga quyidagi o'lchamalar kiradi:

- Omillar (yoki muhit)
- Aktorlar va ishtirokchilar
- Ularning ta'siri va o'zaro ta'siri
- Munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi me'yorlar
- Muozanat darajasi va nihoyat, uning oqimi doirasi kontinuumi (makon va zamon). Ularning har biri har qanday siyosiy jarayonni modellashtirishda muhim o'rinni egallaydi.^[4]

Barcha siyosiy o'zgarishlarning o'ziga xos nerv markazi bo'lgan siyosiy qarorlar ishlab chiqish jarayoni siyosiy jarayon mazmunini, uning ichki tuzilishi va tabiatini ochib beruvchi yirik tuzilmaviy bo'g'inlarini bir-birlaridan ajratib tahlil qilishga imkoniyat yaratadi.

Birinchi ana shunday bog'in sifatida guruhlar va fuqarolarning siyosiy manfaatlarini siyosiy qarorlar qabul qiluvchi institutlarga taqdim etish bosqichini aytish mumkin. Bunda siyosiy jarayon mazmunini o'zlarining hokimiyat kasb etadigan manfaatlarni artikulyatsiya va agregatsiya qiluvchi turli uyushmalar, birlashmalar va individumlar siyosiy ishtirokining turli shakllarida xarakterlaydi.

Siyosiy jarayonning ikkinchi unsuri – siyosiy tizim va umuman sotsiumning siyosiy maqsadlarini ifodalovchi siyosiy qarorlar ishlab chiqish va qabul qilish bosqichidir.

Siyosiy jarayonning ikkinchi unsuri – hokimiyat resurslarini safarbash etish, ommani uyushtirishda “yuqori” va “quyi” qatlamlarning o'zaro murakkab xatti-harakatlari, shuningdek, aholi siyosiy xulqini muvofiqlashtirish va me'yorlash, elita faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish, siyosiy yo'lga tuzatishlar kiritish va uning natijalarini yakunlash kabi siyosiy qarorlarni amalga oshirish bosqichini ifodalaydi.^[5]

Siyosiy tizim jarayonini har tomonlama baholash va tasniflash, uning turli turlarini tahlil etish bilan bog'liqdir. Umumiy shaklda yondashganda siyosiy

³ Comparative Politics Today: A world View/Ed. By Almond G., Powell G. New York, 1996. – P. 9-10.

⁴ Дегтярев А.А. Основы политической теории. – Москва: 2001 – С.154-156.

⁵ Bo'tayev. U.X. Siyosatshunoslik[Matn]: darslik. – Toshkent: Info capital Books, 2024. – 237 b.

jarayonlar ikkita turda bo‘ladi: tashqi siyosiy va ichki siyosiy. Birinchisi maxsus xalqaro siyosat mavzusida ko‘rib chiqiladi. Ichki siyosiy jarayonlarning xususiyatlarini tushunish uchun siyosiy ishtirok va qarorlar qabul qilishning institutlashgan shakllarining yetakchilik roli va ahamiyatini e‘tiborga olish zarur.[⁶]

Boshqa ilmiy adabiyotlarda siyosiy jarayon klassifikatsiyasi, siyosatning tashqi, xalqaro hamda ichki siyosat kabi turlarga bo‘linishi holatidan kelib chiqib, siyosiy jarayonning quyidagi ikki ko‘rinishini ajratish mumkin: 1-dan global, mintaqaviy darajadagi siyosiy jarayon; 2-dan mamlakat doirasidagi siyosiy jarayon. Siyosiy jarayonlarning bu ko‘rinishida muvozanatni ta‘minlashda siyosiy jarayonlarning barqarorlik va beqarorlik darajalari muhim o‘ringa ega hisoblanadi.[⁷]

Barqaror va beqaror siyosiy jarayonlar. Ijtimoiy va siyosiy tuzilmalar o‘zaro aloqalari asosiy shakllarining barqarorligi, hokimiyat subyektlari funksiyalarining bo‘linishi va o‘zaro munosabatlaridan kelib chiqib, siyosiy jarayonlar barqaror va beqaror turlarga bo‘linadi. Barqaror jarayon siyosiy safarbarlik va fuqarolar xulqining barqaror institutlashgan shakllarga egaligi, shuningdek siyosiy qarorlar qabul qilishning funksional jihatlaridan ishlab chiqilgan mexanizmlarning mavjudligi bilan xarakterlanadi. Odatda, bunday siyosiy jarayon yaxshi shakllangan ijtimoiy tuzilma, idora etishning legitim rejimi, jamiyatda hukmron bo‘lib turgan madaniy me‘yorlarning yuqori samarali ekanligi, avvalombor, siyosiy jarayonlar ishtirokchilarining o‘zaro hurmat va ishonchi kabilarga asoslanadi.[⁸]

Hozirgi kunda siyosiy manfaatlarga mos ravishda jamiyatda kechayotgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlarni boshqarish va nazorat qilishda turli siyosiy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.[⁹] Siyosiy jarayonlarda siyosiy texnologiyalarni qo‘llash, siyosiy jarayonlarning dinamik harakatlari ssenariysini aniq, miqdoriy, sifatiy ko‘rsatkichlarda aniqlash imkonini beradi. Umuman olganda siyosiy jarayonlarga siyosiy texnologiyalarni tadbiq etish, qo‘yilgan muammoga yondashishning usullar majmuasini ochib beradi.[¹⁰]

⁶ Qirg‘izboyev.M Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik. O‘zJOKU. – Toshkent: “Sharq”, 2024. – 275 b.

⁷ Bito‘rayev O‘.B. Siyosatshunoslikka kirish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Barkamol fayz media”, 2017. 71 b.

⁸ K.M.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili. Ma‘ruza. 2023. 3-4 b.

⁹ Siyosiy texnologiyalarning rivojlanishi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent: “Complex Print”, 2022. – 4 b.

¹⁰ R.Jumayev, Sh.Yovqochev. Siyosiy texnologiyalar; o‘quv qo‘llanma. – T.: TDSHl, 2018. – 45b.

Siyosiy jarayon davlat siyosatini ishlab chiqish jarayoni (policymaking process) ni ham qamrab oladi. Davlat siyosatini amalga oshirish bevosita siyosiy qarorlar qabul qilish orqali namoyon bo‘ladi. Biroq jarayon sifatida (decision-making processdan farqli ravishda) quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

- Siyosiy muammolarni aniqlash. Jamoatchilik hukumatdan asosiy muammolarni aniqlashtirib olishni talab qiladi.
- Siyosiy takliflarni shakllantirish. Siyosiy takliflar turli siyosiy-rejalashtirish tashkilotlari, manfaatdor guruhlar, hukumat organlari, qonunchilik hokimiyati, prezident singari kanallar orqali aniqlashtirilib olinadi.
- Davlat siyosatini legitimlashtirish. Davlat siyosati hukumat bayonatlari, hukumat faoliyati, hamma darajadagi tayinlanadigan va saylanadigan organlar faoliyati orqali legitimlashtiriladi. Bu o‘z ichiga ijro buyruqlari, qonunlar, qoidalar, nizomlar va boshqalarni qamrab oladi.
- Davlat siyosatini amalga oshirish. Siyosat davlat byurokratik organlar va davlat jamg‘armalari xarajatlari hisobidan amalga oshiriladi.
- Davlat siyosatini baholash. Siyosat hukumat idoralari, tashqi konsultantlar, manfaatdor guruhlar, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik tomonidan rasmiy tartibda baholanadi.^[11]

Siyosiy hokimiyat tashkilotining tizimlilik sifati nuqtai nazaridan siyosiy jarayonlar ikkita katta turlarga bo‘linadi:

- Demokratik.
- Nodemokratik.

Siyosiy jarayonlarning yana bir xususiyati shundaki, ularni yaxlit bir tizim holda o‘rganib bo‘lmaydi. Siyosiy jarayonlar o‘z xarakteriga ko‘ra 2 turga bo‘linadi:

- Umumiy siyosiy jarayonlar.
- Xususiy siyosiy jarayonlar.^[12]

Siyosiy jarayon hokimiyatni harakatda o‘rganadi. Shu tufayli, siyosiy jarayon mavjudligining 3 ta tartibi ajratiladi: turg‘unlik, rivojlanish, inqiroz tartiblari.

¹¹ Politics and the policymaking Process//

http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/uship_uspearsonhighered/samplechapter/0205011616.pdf.

¹² Otamurodov S., Ergashev I., Akromov Sh., Qodirov A. Politologiya: O‘quv qo‘llanma. – T., 2002. 64 b.

1) Turg'unlik tartibida shakllanib bo'lgan siyosiy munosabatlar odatdagi chegaralarda tutib turiladi. Bu tartibda siyosat subyektlari faoliyatida konservatizm va an'analarga sodiqlik yetakchi bo'ladi.

2) Rivojlanish tartibidagi jamiyat ichidagi va xalqaro munosabatlardagi o'zgarishlariga muvofiq ravishda siyosiy tizimning boshqaruv va amal qilish uslublari o'zgara boshlaydi.

3) Inqiroz tartibi – siyosiy yaxlitlikning yo'qolishi, markazdan qochma kuchlarning ortib borishi, hokimiyat qabul qilayotgan qarorlarning bajarilmasligi, siyosiy hokimiyat legitimligi yo'qolib borilishini anglatadi.^[13]

Mazkur dinamika siyosiy jarayon bosqichlari sifatida ham e'tirof etiladi av unga nisbatan tadqiqotchi D.Iston boshqacha yondashgan. Uning fikricha, siyosiy jarayon natijasida jamiyatning institutsional tizimi yangi holatlarga moslashib, o'zini-o'zi yanada qayta tashkil qilib, o'zgarib boradi. Shu bois jarayon bir-biriga bog'liq 4 bosqichdan iborat bo'lishi mumkin deb, hisoblaydi.

Bular quyidagilar:

1. Siyosiy tizimni shakllanishi.
2. Mavjud siyosiy tizimning faoliyat yuritishi.
3. Siyosiy tizimning rivojlanishi.
4. Siyosiy tizim rivojining pasayishi.^[14]

DISCUSSION AND RESULTS

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Siyosiy jarayon – siyosiy fanning markaziy va o'ziga xos kategoriyalaridan biridir. Ayrim olimlar siyosiy jarayon tushunchasini siyosat bilan bir xil deb hisoblaydilar (R. Douz). Ayrimlari esa siyosiy jarayonlarning o'ziga xosligini yohud siyosiy jarayon faoliyati natijasini (T. Parsons), yoki guruhlarining maqom yohud resurslar uchun raqobati va kurashi dinamikasi (R.Darendorf), yoki subyektlarning o'z manfaatlarini va maqsadlarini amalga oshirish chog'idagi xulq-atvor jihatlaridan (Ch. Merman) izlaydi. Ana shunday xilma-xil yondashuvlar

¹³ Farmonov R.F., Tulaganova N.O', Turdiyev M.T., Jo'rayev Q.A., Muhammadiyev U.N., Zamonaviy siyosatshunoslik: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. – 2006. 69 b.

¹⁴G'ofurov S.M., Xaydarov A.A., To'laganova N.O'. Siyosatshunoslik asoslari : o'quv qo'llanma. – T: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasining nashriyoti; Toshkent davlat sharqshunoslik institute. 2006. 112 b.

doirasida siyosiy jarayon o‘zining eng muhim manbalari, holatlari, tarkibiy qismlarini namoyish etadi.^[15] Siyosatshunos olim Yu Irxinning keltirishicha, siyosiy jarayon jamiyatda siyosiy hokimiyatni egallash, undan foydalanish va uni mustahkamlashga qaratilgan siyosiy hodisalar va voqealikning izchil ravishda o‘zaro ichki bog‘langan zanjiri, shuningdek, turli siyosat subyektlarining izchil xatti-harakatlari jamlanmasi. Umuman olganda, siyosiy jarayon: muayyan siyosiy maqsadlarni amalga oshirishga intilayotgan turli siyosiy kuchlar (siyosat subyektlari) va oqimlarining xatti-harakatlari yig‘indisi, siyosiy hodisalarning rivojlanib borishi; makon va zamonda tadrijiy rivojlanib borayotgan muayyan jamiyat siyosiy tizimining amal qilish shaklidir; huquqiy, iqtisodiy va boshqalardan farqli bo‘lgan ijtimoiy jarayonlardan biri; muayyan miqyosdagi jarayonning oxirgi natijasining aniq va ravshan belgisidir (inqilob, jamiyatni isloh etish, siyosiy partiyalarni shakllantirish, saylov kompaniyasi va hakazo).^[16] Taniqli ingliz olimi E.Xeyvudning fikricha, “siyosiy jarayon” tushunchasi ijtimoiy (davlat, hukumat) siyosati “yaratiladigan” mexanizmga taaluqlidir. Uningcha, siyosat ishlab chiqarishni jarayon sifatida ikki xil ma’noda tushunish mumkin. Birinchidan, u tadbir yoki xatti-harakatning ketma-ket izchilligi haqida bo‘lishi mumkin. Bu zanjir u yoki bu g‘oya tug‘ilishidan boshlanib, uning dastlabki rasmiylashuvi, muhokama, tahlil va baholash sifatida davom etishi, rasmiy qarorlar qabul qilish, oldindan o‘ylangan muayyan xatti-harakatlar vositasida ularni amalga oshirilishi bilan tugallanadi. Ikkinchidan, jarayon siyosat ishlab chiqarish vositasi hamdir.^[17] Rus olimi E. Meleshkina siyosiy jarayon masalasida u shunday deydi: “O‘zgarishlarning tezligi va muddatiga binoan siyosiy jarayonlar inqilobiy, ya’ni o‘zining tez harakat va chuqur o‘zgarishlariga moyilligi ajralib turilishi mumkin va evolyutsion asta – sekinlik bilan davomli o‘zgarishlar jarayoni mansub bo‘lgan turlarga ham bo‘linadi.”^[18] Barqaror va beqarorligi masalasida taniqli olim Xadeniusning fikricha, siyosiy jarayon barqarorligining eng ishonchli asosi kishilarning demokratik qadriyatlarga berilganligi bo‘lib, bu qadriyatlar “ko‘pchilik fuqarolar va partiya tashkilotlarini birlashtiruvchi umumiy mafkura” sifatida namoyon bo‘lishi lozim.^[19]

¹⁵ V.P. Pugachyov, A.I.Solovyov. Siyosatshunoslikka kirish. Darslik “o‘zbekcha nashri” T.: “Yangi asr avlodi” 2004. 386 b.

¹⁶ Ирхин Ю.В., Зотов В.Д. Зотова Л.В. Политология: Учебник. – М.: Юристъ, 2002. – С. 370-371.

¹⁷ Хейвуд Э. Политология: учебник для студентов вузов/Пер.с англ.под.ред. Г.Г.Водолазова, В.Ю.Белского-Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.489.

¹⁸ Мелешкина Е. Политический процесс // http://igf.chuvsu.ru/bibl/meleshkina_polit.pdf

¹⁹ Hadenius A. Democracy and capitalism: collective action theory a structural analysis Scand. Polit. Studies. – Jso, 1999, Vol. 11, №1. – P.33.

CONCLUSION

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XULOSA

Siyosiy jarayon bu – muayyan izchil xatti-harakatlarni ko‘zlovchi ijtimoiy birliklar, ijtimoiy-siyosiy guruhlar va tashkilotlar, alohida shaxslarning izchil, birgalikdagi umumiy faoliyati; tor ma’noda – ijtimoiy va institutsional siyosat subyektlarining muayyan vaqtlar oralig‘idagi muddatda siyosiy qarorlarni amalga oshirish bilan aloqadorlikdagi va muayyan bir maqsadga qaratilgan faoliyatdir. Siyosiy jarayon siyosatning mazmunini uning subyektlari funksiyalari ijrosining turli shakllari vositasida ochib beradi. Bunda rollarni amallga oshirish siyosiy tizimning ba’zi unsurlarini takroran namoyon bo‘lib turishini, boshqalarning buzilib ketishini, siyosiy jarayon siyosiy tizimning tashqi yoki ichki o‘zgarishlarini ochib beradi, uning bir holattdan ikkinchi holatga o‘tishini xarakterlaydi. Shuning uchun siyosiy jarayon, umuman olganda, siyosiy tizimning harakati, o‘zgarish sur’ati va evolyutsiyasidir.^[20] Siyosiy jarayonlar barcha siyosat subyektlarining maqsadli harakatlarning boshi va yakunini o‘zida ifodalavchi siyosiy fenomen hisoblanib, ilmiy tadqiqotlar izchilligida asosiy mexanizmlarni ko‘rsatuvchi hisoblanadi.

REFERENCES:

СПИСОК ССЫЛОК:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1) Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. – 10-е изд., стер. – Москва: Рус.яз., 1988. -С.406.
- 2) В.П. Пугачева. Основы политической науки. Учебное пособие. Под.ред. Част II. – Москва: МГУ, 1996. – С.139-140.
- 3) Comparative Politics Today: A world View/Ed. By Almond G., Powell G. New York, 1996. – P. 9-10.
- 4) Дегтярев А.А. Основы политической теории. – Москва: 2001 – С.154-156.
- 5) Bo‘tayev. U.X. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik. – Toshkent: Info capital Books, 2024. – 237 b.

²⁰ K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi asoslari. Ma’ruza. 2022. 7-9 b.

6) Qirg'izboyev.M Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. O'zJOKU. – Toshkent: “Sharq”, 2024. – 275 b.

7) Bito'rayev O'.B. Siyosatshunoslikka kirish. O'quv qo'llanma. Toshkent: Barkamol fayz media”, 2017. 71 b.

8) K.M.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili. Ma'ruza. 2023. 3-4 b.

9) Siyosiy texnologiyalarning rivojlanishi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: “Complex Print”, 2022. – 4 b.

10) R.Jumayev, Sh.Yovqochev. Siyosiy texnologiyalar; o'quv qo'llanma. – T.: TDSH, 2018. – 45b.

11) Politics and the policymaking Process// http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/uship_uspearsonhighered/samplechapter/0205011616.pdf.

12) Otamurodov S., Ergashev I., Akromov Sh., Qodirov A. Politologiya: O'quv qo'llanma. – T., 2002. 64 b.

13) Farmonov R.F., Tulaganova N.O', Turdiyev M.T., Jo'rayev Q.A., Muhammadiyev U.N., Zamonaviy siyosatshunoslik: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. – 2006. 69 b.

14) G'ofurov S.M., Xaydarov A.A., To'laganova N.O'. Siyosatshunoslik asoslari: o'quv qo'llanma. – T: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasining nashriyoti; Toshkent davlat sharqshunoslik institute. 2006.112b.

15) V.P. Pugachyov, A.I.Solovyov. Siyosatshunoslikka kirish. Darslik “o'zbekcha nashri” T.: “Yangi asr avlodi” 2004. 386 b.

16) Ирхин Ю.В., Зотов В.Д. Зотова Л.В. Политология: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – С. 370-371.

17) Хейвуд Э. Политология: учебник для студентов вузов/Пер.с англ.под.ред. Г.Г.Водолазова, В.Ю.Белского-Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.489.

18) Мелешкина Е. Политический процесс // http:// igf.chuvsu.ru /bibl/meleshkina_polit.pdf

19) Hadenius A. Democracy and capitalism: collective action theory a structural analysis Scand. Polit. Studies. – Jslo, 1999, Vol. 11, №1. – P.33.

20) K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi asoslari. Ma'ruza. 2022. 7-9b.